

La aplicación del sello verde como estrategia de mejora competitiva en las empresas de alimentos de Latacunga- Ecuador

The application of the green seal as a strategy for competitive improvement in food companies in Latacunga- Ecuador

Mishell Madaí Benalcázar Almeida

<https://orcid.org/0000-0002-0936-982X>
mishell.benalcazar8617@utc.edu.ec

Universidad Técnica de Cotopaxi.
Latacunga, Ecuador

Joel Gabriel Jiménez Raura

<https://orcid.org/0000-0001-7671-5908>
joel.jimenez7663@utc.edu.ec

Universidad Técnica de Cotopaxi.
Latacunga, Ecuador

Walter Humberto Navas Olmedo

<https://orcid.org/0000-0003-1057-3024>
walter.navas@utc.edu.ec

Universidad Técnica de Cotopaxi.
Latacunga, Ecuador

RESUMEN

El uso del sello verde como estrategia de mejora en las empresas alimenticias de la ciudad de Latacunga, implica la implementación de prácticas y políticas orientadas hacia la sostenibilidad ambiental y la calidad de los productos. Este enfoque busca no solo cumplir con las normas y estándares ambientales, sino también diferenciar a las empresas en el mercado a través de su compromiso con prácticas responsables. La adopción del sello verde implica una serie de beneficios. En primer lugar, mejora la imagen de la empresa al mostrar su compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de los consumidores. Además, fomenta la innovación en los procesos de producción y en la elección de materiales, lo que puede llevar a cabo una reducción de costos a largo plazo. La certificación también puede abrir nuevas oportunidades de mercado, ya que los consumidores cada vez valoran más los productos sostenibles y éticos. Para implementar con éxito el sello verde, las empresas deben realizar evaluaciones exhaustivas de sus prácticas actuales y realizar los ajustes necesarios para cumplir con los estándares requeridos. Esto puede involucrar cambios en la cadena de suministro, la gestión de residuos, el uso de energías renovables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, entre otros aspectos.

Palabras clave: sello verde, empresas de alimento, competitividad.

Recibido: 03-08-23 - Aceptado: 19-08-23

ABSTRACT

The use of the green seal as an improvement strategy in the food companies of the city of Latacunga, implies the implementation of practices and policies oriented towards environmental sustainability and product quality. This approach seeks not only to comply with environmental norms and standards, but also to differentiate companies in the market through their commitment to responsible practices. The adoption of the green seal implies a number of benefits. First, it improves the company's image by showing its commitment to protecting the environment and the health of consumers. In addition, it encourages innovation in production processes and in the choice of materials, which can lead to long-term cost reduction. Certification can also open up new market opportunities, as consumers increasingly value sustainable and ethical products. To successfully implement the green seal, companies must conduct thorough assessments of their current practices and make the necessary adjustments to meet the required standards. This may involve changes in the supply chain, waste management, the use of renewable energy and the promotion of sustainable agricultural practices, among other aspects.

Keywords: green label, food companies, competitiveness.

INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se enfoca en el uso del sello verde como estrategia de doble beneficio por un lado las empresas que promueven una conciencia ecológica tienen mayor aceptación por parte de los consumidores y por otro lado la sociedad se interesa por la responsabilidad ambiental a nivel global así se ha determinado y a nivel mundial se está considerando uno de métodos más importantes a la hora de elaborar un producto exitoso.

En el Ecuador hay varias empresas que se han acogido a esta idea con la finalidad de crear productos que cuiden el medio ambiente y al tener una mayor aceptación incrementan el consumo en los hogares ecuatorianos. En la actualidad en la ciudad de Latacunga aún no se aplicado este beneficio, por ello se incentiva a alcanzar la acreditación del sello verde.

Las empresas para la elaboración de productos alimenticios han tenido un gran número de críticas por las formas de extracción que se utilizan para obtener la materia prima, también por las prácticas inapropiadas de responsabilidad social empresarial, obteniendo como resultado la degradación cada vez más inminente del planeta tierra.

Por este motivo, hoy en día los consumidores son ecológicos, y cada vez más

conscientes de los productos que se van a consumir, teniendo en cuenta la trazabilidad de las empresas, en su forma de origen, producción, impactos ambientales, sociales y culturales generados de sus prácticas.

Según Días (2019), “El consumidor ecológico pronuncia sus preocupaciones medioambientales en su comportamiento de compra, ya que busca productos que causen menos impactos negativos en el medio ambiente y estima los productos producidos por empresas ambientalmente responsables”.

Es por ello que el interés por este estudio está inspirado en conocer, profundizar en el desempeño del sello verde y el grado de consciencia en sus prácticas, tanto para los colaboradores dentro de las organizaciones y los clientes externos de las mismas, como un factor predominante para los empresarios, al momento de buscar posicionarse dentro del mercado, y ofrecer al consumidor productos que no generen impactos negativos para la sociedad y ambiente. De tal manera, la adquisición de los productos ecológicos, certificados con sellos verdes que garanticen ser líderes en las industrias como número uno en la competitividad local y nacional. Lo más importante es contribuir a la sostenibilidad del planeta, contaminando lo menos posible, reciclando y reutilizando los productos de consumo y adoptando hábitos ecológicos en la vida diaria. Los productos que se consumen diariamente cuentan con sellos que muchas veces no se percibe o se ignora, sin embargo, estas certificaciones tienen gran valor a la hora de informar sobre lo que se está comprando y las huellas que dejan tanto en el ambiente como en la sociedad. El sello verde es una de las normas más importantes puesto que se tratan de un comprobante de que la empresa fabricante se rige bajo estándares de producciones amigables con la naturaleza evitando perjudicar al calentamiento global.

El resultado deseado de la investigación es establecer un análisis de lo antes descrito, que el sello verde sea de impacto e incentive a las empresas, organizaciones y fundaciones en la utilización de la misma con productos ecológicos con determinados estándares de calidad, incitando a la reducción de impactos ambientales, protegiendo el ambiente, beneficiando también a la reducción de los costes de producción, según un estudio realizado por Claudino y Talami en el 2020 señala que cerca del 70% de los consumidores investigaron sobre temas verdes entre 2019 y 2018, lo que implica un gran

aumento en comparación con menos del 40% de los encuestados en 2013 por la misma empresa. (Monteiro, Giuliani, & Cavazos, 2020, pág. 4).

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se fundamenta en la escuela de pensamiento del positivismo lógico, con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) para validar la relación entre el Sello Verde como estrategia de mejora en las empresas de la ciudad de Latacunga.

En el diseño metodológico se consideró un estudio de campo utilizando la encuesta como técnica de recolección de datos y el análisis estadístico de éstos. El análisis parte del total de una muestra representativa de la población latacungueña, la cual está constituida por con 1.524 entrevistas aplicadas a personas mayores de 15 años, en el sector urbano. Los datos fueron recolectados por medio del instrumento generado y validado que se describe en el trabajo, “instrumento Google Formas simplificado que se compone de 10 ítems agrupados en 10 dimensiones y se agregó una batería de preguntas demográficas: nombre, correo, edad y estrategia de mejora”. Para esta investigación, se seleccionaron y analizaron los ítems relacionados, se consideró la aplicación del sello verde como variable dependiente y estrategia de mejora en las empresas alimenticias considerada como variable independiente enmarcadas dentro de la hipótesis de investigación planteada y se llevó a cabo en el mes de enero del año 2023.

Del instrumento de recolección de datos mencionado con anterioridad, se seleccionaron cuatro preguntas que involucran a la variable independiente, cuatro preguntas que integran aspectos de estrategia de mejora en empresas alimenticias (variable dependiente) y dos preguntas relacionadas al objeto de estudio, esta última desde la consideración en un sentido amplio en que las empresas alimenticias opten por ocupar el sello verde en sus productos en el sector de Latacunga.

Objetivo de la investigación

Promover una conciencia ecológica para entregar productos de calidad que incentiven el cuidado del medio ambiente en las empresas de la ciudad de Latacunga en el año 2023.

Planteamiento de la Hipótesis

¿Cómo influye la implementación del sello verde en la elaboración de los productos alimenticios como estrategia ecológica para un mejor nivel de aceptación y consumo en el mercado dentro de la ciudad de Latacunga?

Figura 1. 1

Para efectos de la presente investigación se toma como referencia la conceptualización de las variables.

Variable dependiente.

La Aplicación del Sello Verde. Su concepto comprende: El Sello Verde es la Marca Institucional que otorga el Ministerio del Ambiente, donde optimiza todos recursos naturales en todos sus procesos, argumentando cumplir con la normativa legal con la finalidad de reducir los impactos ambientales negativos hacia el entorno natural, en especial en ecosistemas sensibles con el objetivo de mejorar la calidad de vida. (Citado por Ministerio del Ambiente en 2015)

Variable independiente

Estrategia de Mejora en las Empresas Alimenticias, Según Días (2019), El consumidor ecológico pronuncia sus preocupaciones medioambientales en su

comportamiento de compra, ya que busca productos que causen menos impactos negativos en el medio ambiente y estima los productos producidos por empresas ambientalmente responsables. En efecto afirma que las empresas que promueven una conciencia ecológica tienen mayor aceptación por parte de los consumidores a nivel global.

Población y Muestra

Para validar la presente investigación y dar respuesta a la hipótesis planteada se calculó el tamaño de la muestra de la población latacungueña, La muestra es una parte seleccionada de la población que deberá ser representativo, es decir, reflejar adecuadamente las características que deseamos analizar, el conjunto de estudio es el sector urbano y se tomó aleatoriamente una población joven de 1524 personas mayores de 18 años potenciales consumidores de productos alimenticios de Latacunga.

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

n= tamaño de la muestra

N= población a investigarse = 1524

Z = parámetro estadístico que depende (1,65 para el 90% de confianza)

d = error de estimación máximo admisible 50% (0,5)

p = probabilidad de que ocurra el evento 50% (0,5)

q = probabilidad de que no ocurra el evento (1-p)

E= índice de error máximo admisible = 0.05

p = 50 % = 0,5		q = 50 % = 0,5	
PARÁMETRO	INSERTAR VALOR	NIVEL DE CONFIANZA	Z alfa
N	1.450	99,7%	3,00
Z	1,65	99%	2,58
P	0,5	98%	2,33
Q	0,5	96%	2,05
E	0,05	95%	1,96
		90%	1,65
		80%	1,36
		50%	0,674
$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N-1) + Z_a^2 \times p \times q}$		PROCESO DE CÁLCULO	
		NUMERADOR	986,91
		DENOMINADOR	4,30
		MUESTRA	229

RESULTADOS Y DISCUSION

¿Usted conoce el proyecto Sello Verde del Ministerio del Ambiente en Ecuador para las empresas como estrategia de garantizar el cuidado ambiental?

Figura 1.2

En lo que se puede comprender respecto a la pregunta y el resultado obtenido, el 82,5% menciona que si conoce el proyecto del sello verde que garantiza el cuidado del medio ambiente algo sumamente importante para que las Empresas de Latacunga puedan tener mayor aceptación a la hora de ofertar sus productos alimenticios.

Entendemos de los resultados obtenidos que las personas se interesan por cuidar al medio ambiente y que las empresas pongan énfasis al momento de crear o modificar sus empresas, de igual forma se debe considerar muchos factores y variables para obtener una certificación ambiental no es nada fácil en el Ecuador crear esa conciencia de ayudar al ecosistema y creemos que la mejor manera de hacerlo es haciendo conciencia en las empresas que ofertan lo que día a día consumimos ayudando a conservar lo que tenemos y no perderlo.

Sin embargo, el 17,5% menciona que no conoce sobre la certificación Ambiental en el Ecuador algo que nos da a entender que hay un buen grupo de personas que por diferentes circunstancias no han escuchado o no se interesan por cuidar el ecosistema en el que viven. Variable independiente

¿Cree usted que el Sello Verde ayuda a las empresas a mejorar competitivamente en el mercado?

Figura 1.3

El mejoramiento competitivo es una aspiración que toda empresa debe tener, los resultados nos ayudan a entender que una empresa que impulsa proyectos sobre el cuidado ambiental y busca la manera de ayudar a reducir el impacto ambiental será bien recibida por la sociedad lo que permitirá incrementar su confianza hacia el cliente y tendrá un mayor número de clientes lo que le permitirá estar un paso adelante de la competencia, en Latacunga solo las franquicias de Corporación Favorita tienen el sello verde y su utilidad es mucha mayor a una empresa que aún no cuenta con la certificación ambiental.

Hay un grupo reducido que piensa lo contrario, que no es tan importante o que existen otras maneras de ganar competitividad en el mercado, un mercado que en la cadena alimenticia está muy saturado y si no se innova simplemente no progresará, una de las mejores maneras de llegar al éxito hoy en día es siendo amigable con la naturaleza, esto permite que los clientes vean que eres una empresa diferente y por ende aumentas tu porcentaje de aceptabilidad frente a la competencia.

¿Considera que la ciudad de Latacunga los consumidores acepten favorablemente a las empresas con Sello Verde?

Figura 1.4

La mayoría anhelamos la manera de ayudar a salvar el planeta en que vivimos, es por eso que la gran parte de la población en el Cantón Latacunga está de acuerdo que las empresas garanticen un cuidado hacia el medio ambiente y cree esa conciencia en las personas a través de proyectos como el Sello verde impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador dedicado a las empresas de todos los sectores productivos, de comercialización y de servicios alimenticios.

La figura 1.3 muestra como referencia esta pregunta del objetivo de estudio considerando que el 80,8% está de acuerdo que las Empresas del cantón Latacunga busque certificación tan importante como la que estamos estudiando en este Artículo y a su vez se puede observar que el 19,2% tiene un pensamiento distinto a los demás.

En lo que se puede interpretar, la mayoría del resultado obtenido es afirmativo cabe recalcar qué incide mucho en el mejoramiento competitivo de las Empresas obtener certificaciones tan importantes para obtener un mejor resultado y una mejor convección o convicción por parte de los clientes a la hora de elegir un producto de consumo de una empresa ya sea en Latacunga o fuera de esta provincia.

Los resultados de la encuesta reflejan una aceptación a la hipótesis planteada, el análisis de la correlación de todos los elementos indica que existe una afirmación y consentimiento por la mayor parte de los encuestados en las tres variables ya que su variación es la misma.

De los resultados obtenidos en las encuestas se puede inferir mediante los esquemas realizados que en el gráfico de la variable dependiente la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la Certificación del Sello Verde es parte muy importante en la mejora competitiva de las empresas en el Cantón Latacunga.

El gráfico de la variable dependiente nos muestra que es muy valiosa la vinculación de las empresas con el cuidado del medio ambiente ya que esto hace que la empresa mejore competitivamente ante la competencia. El gráfico del objeto de estudio nos da a conocer que la mayoría de los encuestados creen que las Empresas que cuentan con una certificación ambiental les hacen más atractivas para la posible población que consumirá sus productos en Latacunga.

Esto quiere decir que como hallazgos de la presente investigación se encontró que en la actualidad toda empresa que se interesa por el cuidado ambiental tiene como objetivo cubrir las principales necesidades de los consumidores a nivel nacional, con esto se garantiza que los futuros productos ofertados por estas empresas estén aptos para el consumo de la sociedad resultado que afirma lo encuestado a un determinado grupo de consumidores activos en el cantón Latacunga.

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que nuestra hipótesis es comprobada ya que consideramos que un gran porcentaje está de acuerdo con la incidencia del Sello Verde con el mejoramiento en la competitividad, sin embargo es necesario una mejora dentro de esta ya que no se pueden obtener resultados más eficaces o convenientes para aquellos que aún tienen un desconocimiento sobre lo que realmente significa obtener una certificación como el Sello Verde para las empresas de alimentos dentro del Cantón Latacunga

Punto Verde nació como una manera de incentivar productos ecológicos cuidando al ecosistema impulsado por el Ministerio del Ambiente dirigido a empresas públicas y privadas que emplea nuevas y mejores prácticas remuneradoras en todos sus productos como herramienta que garantiza la competitividad y confianza en el mercado nacional e internacional y que garantiza la protección y conservación del ambiente. , argumentando cumplir con la normativa legal con la finalidad de reducir los impactos ambientales negativos hacia el entorno natural, en especial en ecosistemas sensibles y con esto mejorar la calidad de vida de ciudadanos latacungueños.

Por último, la certificación Sello Verde o conocida en Ecuador como Punto verde ha incidido en el mejoramiento de la competitividad en el país y queremos que se replique esos resultados en el cantón Latacunga, como lo afirma (Oxfam, E. 2015) Responsabilidad

social ambiental es un conjunto de acciones y esfuerzos que llevan a cabo las empresas para compatibilizar sus actividades comerciales y corporativas con la preservación del medioambiente y de los entornos que los rodean.

Por eso, resulta fundamental concientizarnos y concientizar a todas las personas que nos rodean de la importancia de los pequeños gestos y acciones diarias, los cuales, aunque parezcan desapercibidos, a largo plazo adquieren un papel de mucha importancia

CONCLUSIONES

La aplicación del sello verde como estrategia de mejora en las empresas alimenticias de Latacunga implica adoptar prácticas sostenibles que no solo benefician al medio ambiente, sino que también generan ventajas competitivas y fortalecen la relación con los consumidores conscientes.

Aplicar el Sello Verde permite a las empresas que han adaptado la aplicación de mejoras continuas responsables con la sociedad y el ambiente en las más competitivas y aceptadas dentro del mercado empresarial dentro de un mundo globalizado e industrializado.

REFERENCIAS

- Carabaño, T. (2021, octubre 6). Qué son las Empresas B. Habilidades Directivas. <https://habilidadesdirectivas.espae.edu.ec/que-son-empresas-b/>
- Ch, S. (2022, octubre 26). Ecuador presenta un distintivo verde para productos libres de deforestación. swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-medioambiente_ecuador-presenta-un-distintivo-verde-para-productos-libres-de-deforestaci%C3%B3n/48009456
- Días, S. (2019). El marketing verde y el nuevo consumidor responsable. Segovia. Recuperado de 984-Texto del artículo-3498-3-10-20200211.pdf
- Flores Sandoval, E. G., & Puetate Jarrín, M. J. (2014). Sistema de gestión de calidad para la obtención del certificado “Punto Verde” como beneficio para la empresa “Novopan del Ecuador” y la comunidad.

BY

Guanotuña, G., & Beatriz, M. (2017). Propuesta para la Obtención del Punto Verde Campus- Salache de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ecuador, Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).

Hernández, R., Fernández, C.& Baptista, P. (2014). https://www.academia.edu/32697156/Hern%C3%A1ndez_R_2014_Metodologia_de_la_Investigacion

Monteiro, A., Giuliani, A., & Cavazos, J. (2000). Mezcla del marketing verde: Una perspectiva teórica. Cuadernos del CIMBAGE, 103-126. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html

Paulinsg. (2019, febrero 4). CERTIFICACIÓN ECUATORIANA Punto Verde. FUEGO VERDE WOOD PELLETS; Fuergo Verde. <https://www.fuegoverde.com.ec/certificacion-ecuatoriana-punto-verde/>

Punto Verde – Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (s/f). Gob.ec. Recuperado el 15 de enero de 2023, de <https://www.ambiente.gob.ec/punto-verde1/>

Reducir la huella de la producción alimentaria. (2022, abril 28). Consumer |; Eroski Consumer. <https://www.consumer.es/medio-ambiente/reducir-impacto-ambiental-produccion-alimentos>.

Rosario, V., & Santiago, D. (2019). Análisis de los mecanismos ambientales de certificación Punto Verde otorgados por el Estado como incentivo a la producción y consumo de bienes y servicios, considerando criterios de sostenibilidad y su relación con la mitigación del cambio climático. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

(S/f). Recuperado el 15 de agosto de 2023, de <http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2Mecanismo-Certificacion-Punto-Verde-1.pdf>